

UCHINCHI RENESSANS POYDEVORINI YARATISHDA TOLERANTLIKNING PEDAGOGIK STRATEGIYALARI

Murotov Oybek Odil o‘g‘li¹, Nazarqulova Gulnora Ablakulovna²

¹Buxoro innovatsiyalar universiteti 1- bosqich magistratura talabasi

²Ilmiy rahbar PhD.,dots.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20665418>

***Annotatsiya.** Ushbu maqolada Uchinchi Renessans tafakkurini shakllantirishda tolerantlikka yo‘naltirilgan zamonaviy ta‘lim jarayonining mazmuni, mohiyati uni shakllantirishga xizmat qiladigan tolerantlik g‘oyasining innovatsion yondashuvlari, pedagogik tajriba–sinovdan o‘tkazilib, ishlab chiqilgan integratsiyalashgan bir qator ilmiy nashrlar mazmunining tizimli samaradorligi darajasi qayd etilgan. Yosh avlodni tarbiyalashdagi milliy mentalitetimizni unutmagan holda sharq madaniyatiga yo‘g‘rilgan umummilliy pedogogik jarayonlarning muhim omillari haqida ma‘lumot berilgan.*

***Kalit so‘zlar:** renessans, tolerantlik, innovatsion, integratsiyalashgan*

***Abstract.** In three articles, the content of the modern educational process aimed at tolerance in the context of the Third Renaissance, the idea of serving its processing, pedagogical experience-testing, and the production process of an integrated integration of a number of publications are examined. Information is provided about the important education of the younger generation in the culture of the East, not forgetting our national mentality.*

***Key words:** renaissance, tolerance, innovation, integrated*

Kirish

Renessans- fransuzcha so‘z bo‘lib, qayta yuzaga kelmoq, yangidan tug‘ilmoq ma‘nosini anglatadi. Hamda madaniyat, ilm-fan, san‘at, ta‘lim-tarbiya, umuman, jamiyat hayotida uzoq muddatli bir xillikdan keyin qayta rivojlanish, ijtimoiy ong va qadriyatlar tizimining yangilanish jarayonida namoyon bo‘ladi. Barchamizga ma‘lumki, har qanday sivilizatsiyadagi yohud insonlar orasidagi taraqqiy etgan jamiyatlar, davlatlar Renessansi albatta ta‘lim-tarbiya bilan bevosita bog‘liq demakdir. Ayni kunlarda mamlakatimiz miqyosida shaxsan yurtboshimiz O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoev Uchinchi Renessansga qadam qo‘yish bosqichini, ya‘ni Uchinchi Renessans poydevorini yaratish bosqichi deb nomlab, quyidagicha ta‘rifladi: “Xalqimizning ulug‘vor qudrati jo‘sh urgan hozirgi zamonda O‘zbekistonda yangi bir uyg‘onish Uchinchi Renessans davriga poydevor yaratilmoqda desak, ayni haqiqat bo‘ladi. Chunki” Bugungi O‘zbekiston kechagi O‘zbekiston emas, bugungi xalqimiz ham kechagi xalq emas”,- degan so‘zlarini ta‘kidladilar. Xususan shuni alohida e‘tirof etish kerakki, har qanday yangilanish yoki o‘zgarishlar albatta yangicha ta‘lim islohotlari bilan namoyon bo‘lmay qolmaydi. Ta‘lim jarayoni Markaziy Osiyo xalqlaridek ko‘p millatli turfa elat va xalqlarni o‘z bag‘riga olgan mamlakatimiz ta‘lim sohasida ajralmas o‘rin olgan “**Tolerantlik**” tushunchasiga alohida ahamiyat bermasdan o‘ta olmaymiz. Chunonchi ,markaziy davlatlar qatorida O‘zbekiston Respublikasi hududida ham 130 dan ortiq millat elat vakillari istiqomat qiladi. Shu sababli ham malakatimiz ayni kunlarda Uchinchi Renessans poydevorini qo‘yar ekan pedagogikaning barcha tarmoqlarida turli va keskin burilishlar bo‘lishi tabiiy hol. Demakki, ko‘p

millatli xalqimiz oldida biz pedagoglar eng yuksak darajadagi ma'suliyatli kasb sohibi hisoblanamiz.

Adabiyotlar tahlili va metodologiyasi

Tolerantlik–(lot. “tolerantia”–“sabr-toqat”) jamiyatdagi turfa madaniyatlilik, plyuralizm, turli-tumanlik va xilma-xilliklarning mavjudligini tan olish, qabul qilish, to'g'ri tushunish va hurmat qilishga qaratilgan ijobiy munosabat, deya ta'riflanadi hamda ushbu tushunchaning O'zbek tilida bag'rikenglik, sabrlilik, qanoatlilik, toqatlilik, bardoshlilik, chidamlilik kabi bir qator sinonimlarga egaligi alohida e'tirof etiladi. Xorij olimlari faylasuflarning asarlari jamiyatdagi inson xulq-atvorining axloqiy tomonini tavsiflovchi tolerantlik muammosini rivojlantirish uchun asos yaratdi. Faylasuflar tomonidan, vijdon erkinligi g'oyalarini rivojlantirish Yevropa davlatlarida diniy tafovutlar tufayli XVI-XVII asrlarda boshlangan ko'p yillik urushlar natijasida boshlangan. Markaziy Osiyo va yaqin sharq xalqlarida tolerantlik tarbiyasi uzoq tarixga ega bo'lib, ota-bobolarimiz farzandlariga juda yoshlikdan boshlab boshqa din va millatlarning vakillariga nisbatan sabr-bardoshli, o'zga xalqlarning madaniyati, tili, urf-odatlarini hurmat qilish kabi fazilatlarni singdirganlar. Shu bilan birga, tolerantlik tarbiyasini kelgusi avlodlarga ham targ'ib qilganlar. Yakka xudolikni targ'ib qiluvchi «Avesto»da tolerantlik targ'ibotiga katta o'rin berilgan. “Avesto “ajdodlarimizning uzoq tarxi, ijtimoiy-iqtisodiy hayoti, madaniyati, ma'naviyati, axloqiy, falsafiy, huquqiy, etnik qarashlarining qaror topishi va rivojlanishiga xos tarixini o'rganish uchun bebaho yozma manbadir. «Avesto»dagi axloqiy tarbiyaning asosini terisining rangi, tili va yashash manzilidan qat'iy nazar pok niyat, halol, qalban sof insonlarni tarbiyalash masalasi tashkil etadi. «Pok va beayb tutilmoq, yoziqsiz dunyoga qadam qo'ymoq odamlar taqdiri va tirikligida nechog'li ulug' toledir. Odamning odobliligi, jahonning osoyishtaligi uchun jiddu jahd qilmoq, uni asramoq va yorug'likka tomon eltmoq kerak» deyilishi fikrimizning dalilidir. Ya'ni, inson zardushtiylar nazdida hech qanday aybsiz tug'iladi va har qanday irqqa mansub kishilar iloh oldida mutlaqo barobardirlar.

Tolerantlik tushunchasining turli madaniyatlardagi talqini

Ispan tilida(tolerancia) o'zinikidan boshqa g'oyalar yoki fikrlarni tan olish qobiliyati

Fransuz tilida (tolerance) Boshqalarga o'zidan boshqacha fikr yuritish yoki harakat qilish imkonini beradigan munosabat

Ingliz tilida (tolerance) Bardoshli bo'lishga tayyorlik, odamni yoki narsani noroziliksiz qabul qilish qobiliyati

Xitoy tilida (kuan rong) Boshqalarga erkinlik berish, qabul qilish, saxiy bo'lish

Arab tilida (tasamul') Kechirimlilik, muloyimlik, yumshoqlik, rahm-shafqat, g'amxo'rlik, marhamatlilik, sabr-toqat, muloqotga nisbatan moyillik

Rus tilida (terpimost) Biror narsaga yoki kimgadir chidash, o'zini tutib tura olish, chidash, qat'iyatlilik, biror narsaning, kimningdir mavjudligiga chidash, o'zgalar fikri bilan hisoblashish, kamsitmaslik.

O'zbek tilida (tolerantlik) Tolerantlik – hech kimni ayblamaslik, boshqalardan past ko'rmaslik, xafa qilmaslik, doimo kechirimli bo'lish, boshqa insonlarning ishonch va qarashlari, e'tiqodlarini hurmat qilish, xushfe'llik bilan qabul qilish.

Demak, birgina “Tolerantlik “ so'z yohud tushuncha qaysi tilda yangramasin, qaysi millat vakili tomonidan yurutilmasin ayni jadal suratda rivojlanayotgan zamonning muhim va ajralmas tushuncha bo'lib qolaveradi. So'zlarimiz isboti sifatida aytishimiz kerakki, O'zbekiston singari rivojlanayotgan davlatlar qatoridagi mamlakatimizda ham juda ko'plab millat elat vakillari

istiqomat qilib kelishmoqda. Ularning farzandlari, nabiralari mamlakatimiz hududidagi maktablarda erkin o‘qib, o‘z ilmiy salohiyatlarini oshirib borishmoqda desak, mubolag‘a bo‘lmaydi. Milliy statistika qo‘mitasi xabariga ko‘ra, 2025-2026 O‘quv yili boshida O‘zbekistonda faoliyat yuritayotgan umumiy o‘rta ta‘lim tashkilotlari soni 11 118 tani tashkil etgan. Bu ko‘rsatkich o‘tgan o‘quv yiliga nisbatan 175 taga ko‘paygan. Statistika ma‘lumotlariga ko‘ra, O‘zbekiston bo‘ylab maktablar soni yildan yilga izchil ortib bormoqda. Xususan, 2023-2024 O‘quv yili boshida bu ko‘rsatkich 10 750 ta bo‘lgan bo‘lsa, hozirga kelib 11 mingdan oshgan. Hududlar kesimida eng ko‘p umumiy o‘rta ta‘lim tashkilotlari Samarqand viloyatida (1 350 ta), Qashqadaryo viloyatida (1 294 ta) hamda Farg‘ona viloyatida (1 119 ta) qayd etilgan. Eng kam ko‘rsatkichlar esa Sirdaryo (345 ta) va Navoiy (387 ta) viloyatlariga to‘g‘ri keladi.

H

ududlar bo‘yicha 2024-2025-o‘quv yilida umumiy o‘rta ta‘lim maktablarida ta‘lim olish tili bo‘yicha va maktablar soni haqida ma‘lumot quyidagicha:

Muhokama va natijalar

Shunday qilib, adabiyotlar tahlili ushbu sohada mamlakatimiz hududida nazariy- amaliy ishlarning mavjudligini, ammo ma‘lum bir hududiy maktabgacha ta‘lim, maktab ta‘limi’ kasb-hunar kollejlari va oliy ta‘lim pedagoglari zimmasida har bir o‘shib kelatotgan avlod bilan amaliyot uchun izchil qo‘llanma zarurligini ko‘rsatadi. Tolerantlik madaniyatini shakllantirish murakkab jarayon sanalib, uning natijadorlik samarasi turli hududlarda har xil ko‘rsatkichga ega bo‘lishi’ albatta’ tabiiy holatdir. Sabablar esa har bir individuallikning, shaxsning shaxsiy menidan va oilaviy holatidan kelib chiqqan holda o‘z - o‘zini yuzaga chiqazadi desak, mubolag‘a bo‘lmaydi. Biroq, umumiy natija, o‘quvchi yoshlarni bag‘rikenglik ruhida, ong ostida qalban shakllanishida tarbiyalab, ularning ongiga Vatan, yurt degan makonda umrguzaronlik qiladigan barcha millat va elatlarga nisbatan vatandosh, yurtdosh kabi tushunchalarni samimiy qo‘llashni singdirish lozim. Buning uchun pedagoglarning kundalik ta‘lim faoliyatida tolerantlik bilan bog‘liq muomala munosabatlarni jiddiy kuzatish va ularga hayotiy mazmun muhim o‘rin egallayd.

Xulosa. Xulosa qilib shuni ta’kidlash kerakki, ko‘p millatli O‘zbek xalqi qadim - qadimdan buyuk ipak yoli mavjud bo‘lgan davrlardanoq mehmondost va albatta insonparvar

xalqlar sirasida yetakchi o'rinlarni egallaydi. Yaqin o'tmishimizning o'ziyoq mamlakatimiz xalqning naqadar insonparvar ekanligini ko'rsatadi .Birinchi-ikkinchi jahon urushlarida mamlakatimiz hududiga ko'chirilgan minglab yetim bolalar tarbiyasi bilan shug'ullanish, ularni insonparvarlik ruhida tarbiyalash naqadar qiyin vazifa ekanligi dunyo xalqlari yodidan sira ko'tarilmagan desak, adashmagan bo'lamiz hurmatli pedagoglar .Demakki, millatimiz tafakkurida Tolerantlik tushunchasi azal azaldan singdirilgan.Tolerantlikni shakllantirish – bu bir martalik kompaniya emas, balki uzluksiz, tizimli va barcha ishtirokchilarning jalb etilishi bilan amalga oshiriladigan pedagogik jarayondir.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining farmoni, 2022 — 2026-yillarga mo'ljallangan yangi O'zbekistonning taraqqiyot strategiyasi to'g'risida
2. Mirziyoyev Sh.M O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Oliy Majlis va O'zbekiston xalqiga Murojaatnomasi (2022 yil 20 dekabr)
3. Mirziyoyev Sh.M O'zbekiston Respublikasi Prezidenti BMT Bosh Assambleyasi 72-sessiyasida so'zlagan nutqi. 2017 Ma'rifat gazetasi 2017 yil 20 sentabr №75 (9036)-1-2b. yili
4. Karimov I.A. O'zbekiston XXI asr bo'sag'asida: xavfsizlikka tahdid,barqarorlik shartari va taraqqiyot kafolatlari.-Toshkent . "O'zbekiston",1997. – 141-142 b.
5. Абдуллаева Ш.А. Организация работы по воспитанию толерантности в средних общеобразовательных школах. Современное образование. 2017. №2
6. Agzamxodjayev S.S, Rahimjonov D.O, Muhamedov N.A, Najmiddinov J.X. Dinyo dinlari tarixi.TDSHI.Toshkent.2011.– 227 b.
7. O'zbekiston Respublikasining "Ta'lim to'g'risida"gi Qonuni (2020 yil 23 sentyabrdagi O'RQ-637-son).
8. "Milliy tarbiya konsepsiyasi" (O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2020 yil 29 yanvardagi 46-sonli qarori).
9. Abdullayev A. O'zbekistonda millatlararo munosabatlar: pedagogik jihatlar. Toshkent: Fan, 2020.
10. Karimova M. H. Madaniyatlararo muloqot psixologiyasi. Toshkent: Universitet, 2019.